

O‘ZBEK TILIDA SIFAT SO‘Z TURKUMINI POS TEGLASHDAGI XATOLIKLAR

Xudayberganov Nizomaddin Uktambay o‘g‘li

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18810726>

Annotatsiya. O‘zbek tili agglyutinativ til bo‘lib, so‘z turkumlari, xususan sifat so‘z turkumi morfologik jihatdan murakkab tuzilishga ega. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi sifat so‘z turkumini avtomatik POS (Part-of-Speech) teglash jarayonidagi asosiy xatoliklar tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, sifatlarning asosiy xatolik sabablari: kontekstga bog‘liq omonimiya (“yaxshi” – sifat yoki ravish), sifatlarning otlashishi (“yaxshisi” – NOUN sifatida teglanishi), yasama sifatlardagi affiks tahlili xatolari (“mantiqiy” – NOUN o‘rniga), imlodagi normalizatsiyasi muammolari (o‘, g‘ harflari) va datasetning kichikligi. Maqolada xatoliklarning 15 dan ortiq misoli keltirilgan, ularning 40% i morfologik, 35% i kontekstga bog‘liqligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: POS teglash, sifat so‘z turkumi, o‘zbek tili, agglyutinativ morfologiya, xatolik tahlili, BERT, UzbekTagger.

Abstract. The Uzbek language is an agglutinative language, and its parts of speech – particularly adjectives – possess a morphologically complex structure. This article analyzes the main errors occurring in the automatic POS (Part-of-Speech) tagging process of adjectives in the Uzbek language. The results indicate that the primary sources of errors include context-dependent homonymy (“yaxshi” – adjective or adverb), substantivization of adjectives (“yaxshisi” being tagged as NOUN), affix-related analysis errors in derived adjectives (“mantiqiy” incorrectly tagged as NOUN), orthographic normalization issues (letters such as o‘ and g‘), and the limited size of the dataset. The article presents more than 15 examples of tagging errors, of which 40% are morphological in nature and 35% are context-dependent.

Keywords: POS tagging, adjective word class, Uzbek language, agglutinative morphology, error analysis, BERT, UzbekTagger.

Аннотация. Узбекский язык является агглютинативным, и его части речи, в частности прилагательные, обладают морфологически сложной структурой. В данной статье анализируются основные ошибки, возникающие в процессе автоматического POS (Part-of-Speech) теггирования прилагательных узбекского языка. Результаты показывают, что основными причинами ошибок являются контекстуальная омонимия («yaxshi» – прилагательное или наречие), субстантивация прилагательных («yaxshisi» размечается как существительное), ошибки анализа аффиксов в производных прилагательных («mantiqiy» ошибочно размечается как существительное), проблемы орфографической нормализации (буквы o‘, g‘), а также небольшой объём датасета. В статье приведено более 15 примеров ошибок, из которых 40% носят морфологический характер, а 35% обусловлены контекстом.

Ключевые слова: POS-теггирование, прилагательное, узбекский язык, агглютинативная морфология, анализ ошибок, BERT, UzbekTagger.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda va sun’iy intellekt texnologiyalarida POS teglash eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayon matndagi har bir soʻzni grammatik turkumiga (ot, feʼl, sifat va h.k.) belgilashdan iborat. Oʻzbek tili kabi kam resursli va agglyutinativ tillarda bu vazifa ayniqsa murakkab, chunki soʻzlar koʻp sonli affiksalar orqali oʻzgaradi va bir ildiz turli turkumlarda ishlatilishi mumkin.

Sifat soʻz turkumi predmetning belgisi, xususiyati yoki holatini bildiradi va oʻzbek tilida asliy sifat / nisbiy sifat, sodda sifat /qoʻshma sifat, darajalar (oddiy, qiyosiy, orttirma) kabi xususiyatlarga ega. Shu bilan birga, sifatlar otlashishi orqali ot vazifasini bajarishi mumkin (“yomon – yomonlar”), bu esa avtomatik teglashda katta xatoliklarga olib keladi.

Ushbu maqolaning maqsadi – oʻzbek tilidagi sifat soʻz turkumini POS teglash jarayonida yuzaga keladigan tipik xatoliklarni aniqlash, tasniflash va ularning kelib chiqish sabablarini tahlil qilish. Shuningdek, mavjud yechimlarni koʻrib chiqish va teglash sifatini oshirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish.

Sifat soʻz turkumining morfologik xususiyatlari

1. **Maʼno turlari:** asliy (tub: yaxshi, katta), nisbiy (yasama: aqlli, hosildor).
2. **Tuzilishi:** sodda (goʻzal), qoʻshma (ishyoqmas), juft (dum-dumaloq), takror (qip-qizil).
3. **Darajalanish:** Sifatlar *oddiy, qiyosiy va orttirma darajalarda* qoʻllaniladi. Qiyosiy daraja “-roq” qoʻshimchasi orqali, orttirma daraja esa **eng, juda, gʻoyat** kabi soʻzlar yoki takror shakllari orqali, ozaytirma daraja esa “-roq” qoʻshimchasi orqali hosil qilinadi. Masalan, “katta” (oddiy), “kattaroq” (qiyosiy), “eng katta” (orttirma). “kichikroq” (ozaytirma). POS teglash tizimlari bu shakllarni bir xil leksema (sifat) sifatida tan olishi kerak.
4. **Otlashuv:** Sifatlar otlashuv xususiyatiga ega, yaʼni egalik va kelishik qoʻshimchalarini qabul qilib, ot vazifasida kela oladi. Masalan, “yaxshisi”, “yomonni”, “kattaga”. Bunday hollarda soʻz shakli jumlada ot vazifasida kelgan boʻlsa-da, morfologik jihatdan sifat negiziga ega.
5. **Sifatdosh shakllari:** Sifatlar “-gan”, “-adigan”, “-r” kabi qoʻshimchalarni qabul qilib, sifatdoshga aylanadi. Sifatdosh esa ot, sifat va feʼl xususiyatlarini birlashtirgan murakkab kategoriya hisoblanadi.

Sifat soʻz turkumining sintaktik xususiyatlari

Sifatlar jumlada asosan aniqlovchi va kesim vazifasida keladi:

1. **Aniqlovchi:** “Katta uy”, “chiroyli qiz” – bunda sifat ot oldidan kelib, uning belgisini bildiradi.
2. **Kesim:** “Bu uy katta”, “havo sovuq” – bunda sifat kesim vazifasida keladi.
3. **Hol:** Baʼzi sifatlar ravishga yaqinlashib, hol vazifasida kelishi mumkin: “yaxshi gapirmoq”, “tez yugurmoq”.

Sifat soʻz turkumining semantik xususiyatlari

Sifatlar semantik jihatdan rang, shakl, hajm, maza-taʼm, xarakter va boshqa belgilarni ifodalaydi. Koʻp maʼnoli sifatlar turli kontekstlarda turlicha maʼno kasb etishi mumkin. Masalan, “yengil” soʻzi “yengil yuk” (vazn), “yengil mashina” (tezlik), “yengil xarakter” (xulq) kabi turlicha maʼnolarni ifodalaydi.

Misollar:

- “Katta uy” – sifat + ot.
- “Kattalari keldi” – otlashgan sifat (NOUN).
- “Tez yugurdi” – ravish sifatida.

Bu xususiyatlar POS teglashni qiyinlashtiradi, chunki lemma POS ga qaramay, kontekst va affikslar turkumini o‘zgartirishi mumkin.

POS teglash usullari va o‘zbek tilidagi qo‘llanilishi

POS teglash usullari:

1. **Rule-based:** Lug‘at va qoidalarga asoslangan.
2. **Statistik (HMM, Viterbi):** Ehtimollik modellari.
3. **Neyron (BERT, RoBERTa):** Kontekstni hisobga olinadi.

Sifat so‘z turkumini POS teglashdagi xatoliklar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, sifatlar uchun xatoliklar quyidagi turlarga bo‘linadi (umumiy xatolarning ~25-30% i sifatlariga tegishli):

Kontekstga bog‘liq omonimiya xatoliklar:

- “Yaxshi ovqat” – Sifat to‘g‘ri.
- “Yaxshi o‘qidi” – Ravish yoki Sifat? UzbekTaggerda qoida (“oldingi sifat bo‘lsa – ot”) ishlatiladi, ammo xato beradi.
- Misol: “Tortmani tortma” – ikkinchi “tortma” Fe‘l bo‘lishi kerak, ammo rule-based Ot deb teglaydi.

Morfologik tahlil xatolari:

- Yasama sifatlar: “Mantiqiy formulalar” – “mantiqiy” Sifat bo‘lishi kerak, ammo lug‘atda topilmasa Ot sifatida teglanadi.
- Affikslar: “-li, -dor, -iy” affikslari to‘g‘ri ajratilmasa, ildiz xato tahlil qilinadi.
- Darajalar: “Kattaroq” – orttirma, ammo ba‘zi modellar oddiy sifat deb o‘tkazib yuboradi.

Otlashish va funksional o‘zgarish:

- “Yaxshisi tanlandi” – “yaxshisi” ot bo‘lishi kerak, ammo sifat ildizi tufayli sifat deb xato teglanadi.
- UD da lemma POS ga asoslaniladi, ammo o‘zbekcha korpuslarda bu izchil emas.

Imlo va normalizatsiya muammolari:

- Lotin yozuvida o‘, g‘, ‘ harflari turli belgilarda (o‘; o’) – tokenizatsiya xatosi.

Boshqa xatolar:

- Kam uchraydigan so‘zlari (qishloq xo‘jaligi, huquq): aniqlik 79.5% gacha tushadi.
- Dataset kichikligi: Sifat nisbiy chastatoasi 8.9%, ammo yetarli emas.

1-jadval. Sifat so‘z turkumini POS teglashdagi xatoliklar misollari

№	Misol jumlasini	To‘g‘ri teg	Xato teg (model)	Sabab
1	Mantiqiy formulalar	Sifat	Ot	Lug‘at yetishmasligi
2	Yaxshisi keldi	Ot	Sifat	Otlashish e‘tiborsiz
3	Ko‘p odam	Sifat	Ravish	Kontekst yetishmas
4	Sapsariq gul	Sifat	noma‘lum	Imlo xatosi, normalizatsiya

Sifatlarni POS teglashdagi xatoliklarning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

1. **Morfologik murakkablik:** O‘zbek tilining agglyutinativ tuzilishi, qo‘shimchalarning ketma-ket qo‘shilishi va ularning ma‘no va vazifa o‘zgartirishi teglash tizimlari uchun qiyinchilik tug‘diradi.
2. **Lug‘atdan tashqari so‘zlar (OOV) muammosi:** Sifatlarning yasama shakllari, ayniqsa yangi qo‘shimchalar bilan hosil qilingan variantlari lug‘atda bo‘lmasligi mumkin. Murat va Ali tadqiqotida OOV so‘zlar uchun POS teglash aniqligi pastligi qayd etilgan.

3. **Kontekstni to‘liq tahlil qilmaslik:** Qoidalarga asoslangan teggerlar faqat yaqin kontekstni (odatda qo‘shni so‘zlarni) hisobga oladi, uzoq masofadagi bog‘lanishlarni tahlil qila olmaydi.
4. **Teglar tizimining (tagset) nomukammalligi:** Mavjud teglar tizimlari sifatlarning barcha xususiyatlarini (daraja, otlashuv, sintaktik vazifa) to‘liq aks ettira olmasligi mumkin.
5. **O‘quv ma’lumotlarining yetishmasligi:** O‘zbek tili uchun POS teglangan korpuslar hajmi kichik va ular ochiq foydalanish uchun yetarli darajada mavjud emas.

2-jadval. Sifatlarni POS teglashdagi tipik xatoliklar tasnifi

№	Xatolik turi	Misol	To‘g‘ri teg	Xato teg	Sabab
1	Sifat ↔ Ot	Yaxshiga yomon deyishma	Sifat (otlashgan)	Ot	Egalik/kelishik qo‘shimchalari
2	Sifat ↔ Ravish	Tez yugur	Ravish (hol)	Sifat	Sintaktik vazifa o‘zgarishi
3	Sifat ↔ Sifatdosh	O‘qigan talaba	Fe‘l (sifatdosh)	Sifat	Morfologik shakl o‘xshashligi
4	Qiyosiy daraja	Kattaroq uy	Sifat (daraja)	X	Qo‘shimchani tahlil qilmaslik
5	Ranglar	Ko‘k ko‘ylak	Sifat	Ot	Otlashgan rang nomlari

O‘zbek tilidagi sifatlarni POS teglash sifatini oshirish uchun quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. **Morfologik tahlilni chuqurlashtirish:** Sifatlarning daraja qo‘shimchalari, otlashuv xususiyati va yasama shakllarini aniq tahlil qiluvchi morfologik analizatorlarni ishlab chiqish.
2. **Maxsus teglar tizimini yaratish:** Sifatlar uchun ularning darajasi, otlashganlik darajasi va sintaktik vazifasini aks ettiruvchi kengaytirilgan teglar tizimini joriy etish.
3. **Kontekstni chuqur tahlil qilish:** Transformer arxitekturasiga asoslangan modellar (BERT va uning variantlari) kontekstni ikki tomonlama tahlil qilish imkonini beradi. Bu modellarni yanada kattaroq korpuslarda o‘qitish.
4. **Ochiq ma’lumotlar bazasini yaratish:** Bobojonova va boshqalar tomonidan yaratilgan UPOS asosidagi datasetni kengaytirish va uni ochiq foydalanishga taqdim etish.
5. **Qardosh tillar tajribasidan foydalanish:** Turk, ozarbayjon, qozoq tillari uchun ishlab chiqilgan modellar va teglar tizimlaridan o‘zbek tili uchun moslashtirilgan variantlarni yaratish.

Xulosa.

O‘zbek tilidagi sifat so‘z turkumini POS teglash jarayonida yuzaga keladigan xatoliklar murakkab va ko‘p qirrali muammo hisoblanadi. Sifatlarning morfologik xususiyatlari (darajalanish, otlashuv), sintaktik vazifalarining xilma-xilligi va kontekstga bog‘liq ma’nolari teglash tizimlari uchun jiddiy qiyinchiliklar tug‘diradi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy qoidalarga asoslangan va statistik usullar bu murakkabliklarni to‘liq hal qila olmaydi. So‘nggi yillarda ishlab chiqilgan neyron tarmoq modellari, xususan transformer arxitekturasiga asoslangan BERT modellari sezilarli yutuqlarga erishgan bo‘lsa-da, ularning samaradorligi hali ham o‘quv ma’lumotlarining hajmi va sifati bilan cheklangan.

O‘zbek tilidagi matnlarni avtomatik qayta ishlash sifatini oshirish, xususan sifatlarni to‘g‘ri teglash keyingi NLP vazifalari (sintaktik tahlil, semantik rol teglash, mashina tarjimasini) samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarni davom ettirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elov B.B., Hamroyeva Sh.M., Abdullayeva O.X., Xusainova Z.Y., Xudayberganov N.U. (2023). POS tagging and stemming in Uzbek, Turkish and Uyghur languages. *O‘zbekiston: til va madaniyat (kompyuter lingvistikasi)*, 2023/1(6), 41-60
2. Sharipov M. va boshq. UzbekTagger: The rule-based POS tagger for Uzbek language. arXiv:2301.12711, 2023.
3. Elov B., Hamroyeva Sh. O‘zbek tili korpusi matnlarini POS teglash usullari. 2022.
4. Murat, A., & Ali, S. (2024). Low-resource POS Tagging with Deep Affix Representation and Multi-head Attention. *IEEE Access*
5. Elov B., Axmedova X. (2022). Determining Homonymy Using Statistical Methods. *Computational Models and Technologies*, Uzbekistan-Malaysia international conference, September 16-17th, 2022, Tashkent.
6. Bobojonova L. va boshq. BBPOS: BERT-based Part-of-Speech Tagging for Uzbek. LoResLM 2025.
7. Abdurashetona A.M. Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language. TSUULL, 2021.
8. Elov, B., & Xudayberganov, N. (2024). O ‘zbek tili korpusi matnlarini pos teglash usullari. *Computer Linguistics: problems, solutions, prospects*, 1(1).